

YANGI O‘ZBEKISTONDA FINLANDIYA TAJRIBASI ASOSIDA PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASH BORASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR

Yuldashev Ulug‘bek Kadirjanovich

University of Business and Science Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12621079>

Ma‘lumki, mustaqillik yillarida ta‘lim tizimi rivoji har odim hukumat e‘tiborida bo‘lgan masalalardan hisoblangan. Chunki, ta‘lim rivojlangan davlatlar iqtisodiy jihatdan ham o‘shishga erishadilar. Ayniqsa, 2017-yildan keyin O‘zbekistonda ta‘lim sohasida ko‘plab yangiliklar joriy qilinganini ko‘rishimiz mumkin. Maktab ta‘limida Finlandiya tajribasining o‘rganilishi va ushbu davlat tajribasini joriy qilinishi bu sohada eng muhim yangiliklardan hisoblanadi.

Finlandiya ta‘lim tizimining butun dunyoda mashhur bo‘lib ketishi PISA (Programme for International Student Assessment (Xalqaro bilimni baholash dasturi)–OECD tashkiloti tomonidan o‘tkaziladigan xalqaro baholash tizimi) testi bilan bog‘liq. 2001-yil 4-dekabrda Finlandiya o‘quvchilaridan olingan PISA testi natijalari butun dunyoni qiziqishini uyg‘otdi. Ushbu testdagi barcha uchta sohada–matematika, o‘qish va tabiiy fanlarda finlar OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti)–1961-yil tashkil etilgan 38 ta mamlakatni birlashtirgan hukumatlararo tashkilot)ga kiruvchi mamlakatlar orasida eng yaxshi natijalarni qayd etdilar [P.Sahlberg: 58]. Finlandiya yoshlarining ushbu muvaffaqiyati butun dunyoda katta qiziqish uyg‘otdi va ko‘plab mutaxassislar ushbu tizimni o‘rganishga kirishdi.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda Finlandiyaning ilg‘or ta‘lim tajribasini joriy etishga kirishildi. Bunda maktab darsliklari, darslarni tashkil etish, ta‘lim texnologiyalari va pedagog kadrlarni tayyorlash masalalarida ushbu davlat tajribasi chuqur o‘rganildi va joriy etishga kirishildi. Xususan, O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika institutining tashkil etilishi haqidagi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorida ham Finlandiyaning pedagog kadrlar tayyorlashdagi ilg‘or tajribasi asosida hududda pedagogika soha va tarmoqlarining rivojlanish istiqbollari va ustuvor vazifalari, shuningdek, zamonaviy texnika hamda texnologiyalarning rivojlanish tendensiyalarini hisobga olgan holda pedagogika sohasi bo‘yicha tarbiya va o‘qitish usullari, ta‘lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalariga ega professional oliy ma‘lumotli kadrlarni tayyorlash oliygohni tashkil etishdagi asosiy vazifalardan biri sifatida belgilandi [O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi]. Pedagogik kadrlarni tayyorlashda Finlyandiya tajribasiga e‘tibor qaratilishidan maqsad–bu davlatning ta‘lim sohasidagi ilg‘or tajribasini O‘zbekistonda joriy qilishdan iborat.

O‘zbekiston ta‘lim tizimiga biror-bir davlat tajribasini joriy qilish, avvalo, ta‘lim tizimidagi o‘ziga xos xususiyatlar, iqtisodiy va demografik holat, ushbu tizimni joriy qilish uchun shart-sharoitlar hamda ta‘lim tizimini rivojlanishidagi tarixiy xususiyatlarini ham e‘tiborga olishni talab qiladi. Finlandiya ta‘lim tajribasini joriy qilish masalasida, birinchi navbatda, O‘zbekiston va Finlandiyadagi ta‘lim tizimi farqlarini ko‘rib chiqish kerak. Quyida pedagogik kadrlarni tayyorlash borasida ikki davlatda mavjud tizimi va uning tarixiy xususiyatlari ko‘rib chiqiladi.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda yuqori malakali pedagog-kadrlarni tayyorlash masalasiga ham katta e‘tibor qaratilmoqda. Bunda ta‘lim sifatini oshirish uchun ilg‘or xalqaro tajribalar asosida pedagog kadrlarni tayyorlash va bu sohada oliy ta‘lim qamrovini kengaytirish

borasida muhim ishlar amalga oshirilayotganligini ta’kidlab o’tish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevralda qabul qilingan qarorida, pedagog kadrlar tayyorlash sohasida bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirish bo‘yicha topshiriqlar berilgan. Jumladan, Chirchiq davlat pedagogika instituti va Qo‘qon davlat pedagogika institutlarining faoliyati tubdan yaxshilash vazifasi belgilandi. Bundan tashqari ayrim bakalavriat yo‘nalishlarida ta’lim muddatini 3 yillik qilib belgilash hamda pedagogik yo‘nalishlarga topshiruvchilardan kasbga layoqatlilik bo‘yicha maxsus sinovlarni tashkil etish bo‘yicha mexanizmlarni ishlab chiqish bilan bog‘liq topshiriqlar ham berildi [O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti]. Ushbu qarorda belgilangan vazifalarning bajarilishi ham pedagogik kadrlar tayyorlash sohasida muhim o‘zgarishlarni amalga oshirish imkonini berdi.

Finlandiyada o‘quvchilarning yuqori natijalarga erishishida ularning o‘qituvchilari muhim rol o‘ynaydi. 2011–2015-yillarda Finlandiya Parlament deputati bo‘lib ishlagan falsafa fanlari doktori, tarix va jamiyatshunoslik fanlari bo‘yicha mutaxassis Pyayvi Lipponenning ta’kidlashicha, Finlandiyada o‘qituvchilik kasbi doimo yuqori qadrlangan. Xususan, XIX asrning o‘rtalarida ilk xalq maktablari tashkil qilinganda, ular bilan bir vaqtda Yuvyaskyulya shahrida o‘qituvchilarni tayyorlash seminariyasi ham tashkil qilingan [I.Taypale: 134]. Finlandiyaning hali mustaqillikni qo‘lga kiritmagan davrdayoq, bunday maxsus o‘quv yurtlarining tashkil etilishi, pedagoglar tayyorlash sohasidagi ilg‘or davlatlardan biriga aylanishiga turtki bo‘lgan.

Pyayvi Lipponen bundan tashqari o‘qituvchilik fin jamiyatida eng obro‘li kasblar orasida beshinchi o‘rinda turishini hamda o‘qituvchidan talab qilinadigan malakalar haqida ham aytib o‘tgan. Unga ko‘ra, sinf o‘qituvchisi va fan o‘qituvchisining malakasi, universitetda olinadigan oliy ma‘lumotni talab qiladi. Bundan ko‘rish mumkinki, Finlandiyada ham O‘zbekistondagi kabi boshlang‘ich sinflarda sinf o‘qituvchisi hamda yuqori sinflarda esa har bir fandan fan o‘qituvchisi dars beradi. O‘ziga xos tomoni esa Finlandiyada boshlang‘ich ta’lim 1–6-sinflarni o‘z ichiga oladi. O‘zbekistonda ta’limning bu bosqichi 1–4-sinflarni o‘z ichiga oladi. Finlandiyada sinf o‘qituvchisi tarbiya berish asoslari, fan o‘qituvchilari esa mutaxassislik fanlarini va pedagogikani o‘rganadilar. O‘quv kursi yakunida talabalar magistr darajasi olish uchun dissertatsiya yozishi bilan ilmiy, amaliy va axloqiy kasb kompetentsiyasi shakllanadi [I.Taypale: 135]. Finlandiyada pedagoglarni tayyorlash universitetlarning mana shunday tartibdagi o‘quv rejasi asosida amalga oshiriladi va ularning o‘zlari uchun kerakli bo‘lgan barcha ko‘nikmalarni o‘zlashtirishi ham ko‘zda tutilgan.

Pasi Salberg amerikalik Timoti Uokerning kitobiga yozgan so‘zboshisida ham Finlandiya oliy ta’lim tizimida pedagogik kadrlar tayyorlashda 1980-yillarda keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilib, barcha o‘qituvchining ilmiy tadqiqot qilishi va magistr ilmiy darajasini olishi majburiy etib qo‘yilganligini ta’kidlaydi [T.Yokep: 12].

Bunday talabning qo‘yilishi o‘qituvchi bo‘lib ishlagan yoshlarning o‘z ustida ko‘proq ishlashiga undagan va natijada ular kasbiy faoliyatini boshlashdan oldin o‘qitish metodikasi va o‘quv jarayonini tashkil etish bo‘yicha kerakli ko‘nikmalarga ega bo‘lgan. Bu, oxir-oqibat, ta’lim sifati natijalariga ham ta’sir ko‘rsatgan.

O‘zbekiston hukumati Finlandiya tajribasi asosida o‘qituvchi tayyorlashni yo‘lga qo‘yish maqsadida Finlandiyaning Turku universiteti va Samarqand davlat universiteti o‘rtasidagi hamkorlik asosida O‘zbekiston-Finlandiya pedagogik institutini tashkil etish haqida qaror qabul qildi [O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi]. Bu oliygohning tashkil etilishi O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida pedagog kadrlarni tayyorlashga ta’lim tizimida nufuzli obro‘ga ega davlat tajribasini joriy qilish imkonini berdi.

O‘zbekistonda Finlandiya tajribasidan kelib chiqqan holda o‘qituvchilarning jamiyatdagi obro‘cini oshirish yo‘lida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchilik jamiyatdagi eng obro‘li kasblar qatorida turmaydi. Ularga beriladigan o‘rtacha oyliklar davlat bo‘yicha o‘rtachaga nisbatan pastroq hisoblanadi. Xususan, Statistika agentligining 2023-yilgi hisobotiga ko‘ra, respublika bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqi 4 409 000 so‘m (356.86 AQSH dollari)ni tashkil etgan bo‘lsa, umumiy o‘rta ta‘lim o‘qituvchilarining o‘rtacha maoshi 3 030 000 so‘m (245.25 AQSH dollari)ni tashkil etgan [O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi: 21]. O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchilarning jamiyatdagi maqomini oshirish bo‘yicha ham ishlar olib borilmoqda. Eng avvalo, 2023-yil 30-aprel o‘tkazilgan referendum asosida qabul qilingan yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o‘qituvchilarning maqomi bilan bog‘liq yangi modda kiritildi. 52-moddasida O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog‘lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma‘naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e‘tirof etilishi ta‘kidlandi. Shuningdek, davlat o‘qituvchilarning sha‘ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o‘sishi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilishga mas‘ul ekanligi qayd etildi [O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: 21]. O‘qituvchilarning maqomi konstitutsiya darajasida mustahkamlanishi ularning jamiyatdagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Endilikda o‘qituvchilarning iqtisodiy ahvolini yaxshilash borasida ishlar amalga oshirilishi ularning jamiyatdagi maqomini mustahkamlash yo‘lida navbatdagi vazifa hisoblanadi.

Pasi Salberg o‘z kitobida finlandiyaliklarni “eng yaxshi o‘qituvchilar”ga ega bo‘lishi, faqatgina ularni tayyorlaydigan ta‘lim tizimigagina bog‘liq emas. Uning fikricha, o‘qituvchilarning maktabdagi ishi ularning professional ulug‘vorligi, jamiyatdagi ularga nisbatan hurmat va ularning jamoaviy ishlashi bilan bog‘liq [P.Sahlberg: 99]. Amalda ham o‘qituvchining kuchli mutaxassis bo‘lib shakllanishi faqatgina ularga beriladigan ta‘limigagina emas, balki yaratilgan sharoit, ularning ijtimoiy hayotdagi o‘rni va hamkorlikdagi ishlashlari kabi boshqa omillarga ham bog‘liq.

O‘zbekistonda Finlandiya ta‘lim tizimini joriy qilish imkoniyatlari haqida fikr yuritilganda, o‘qituvchilarning jamiyatdagi mavqeyi masalasiga ham katta e‘tibor qaratish kerak bo‘ladi. Chunki Finlandiyada bir qancha tadqiqotlar aholi orasida o‘qituvchilik kasbining mavqeyi nihoyatda kuchli ekanligini ko‘rsatib berib turibdi. Jumladan, Hannu Råti o‘tkazgan so‘rovnomada ishtirok etgan ota-onalarning 86 foizi fin umumta‘lim maktablaridagi o‘qitishdan, ya‘ni o‘qituvchilar faoliyatidan eng ko‘p qoniqqanliklarini bildirganlar [H.Simola: 458]. Helsinki universiteti tadqiqotchilari Janne Sântti va Jari Salminen Finlandiyada 1945–2015-yillarda olib borgan tadqiqotida o‘qituvchilar tayyorlash tizimi, o‘qituvchiga qo‘yiladigan talab va “ideal o‘qituvchi” qanday bo‘lishi masalasida bo‘lgan o‘zgarishlarni tahlil qilgan. Unda keltirilishicha, 1990-yillardan boshlab fin o‘qituvchilar tadqiqotga yo‘naltirilgan, o‘zgartiruvchi agent, tadqiqot va taraqqiyotga yo‘naltirilgan loyihalar egasi, erkin muhitda ishlaydigan mutaxassislar sifatida talqin etilgan. Shuningdek, tadqiqotchi sifatida o‘qituvchi o‘zgarishlarga tayyor turishi va o‘qituvchi doimo rivojlanishi kerak bo‘ladi [J.Sântti, J.Salminen: 13]. O‘qituvchiga qo‘yilayotgan bunday talab unga yaratilgan sharoit bilan bir qatorda ta‘lim tizimi rivojida hal qiluvchi rolga ega bo‘lishiga imkon beradi.

O‘zbekiston ta‘lim tizimida Finlandiya tajribasini joriy qilishda nafaqat o‘qituvchilarni tayyorlash, balki ularga qo‘yiladigan talablar, yaratiladigan shart-sharoitlar, ularning jamiyatdagi mavqeyi, o‘qituvchilarning o‘zaro hamkorlikdagi ishlashi, ko‘p masalalarda erkin qaror qabul

qila olishi kabi omillarni ham hisobga olish talab etiladi. Yuqori berilgan ma’lumotlardan O‘zbekistonda so‘nggi yillarda ta’lim sohasida Finlandiya tajribasi asosida ko‘plab islohotlar amalga oshirilayotganini, ayniqsa, pedagoglarni tayyorlash va ularning jamiyatdagi mavqeyini oshirish borasida yangiliklar joriy qilinayotganini xulosa sifatida qayd etish mumkin. Faqatgina bu islohotlarni joriy qilishda jamiyatdagi o‘qituvchilarga nisbatan bo‘lgan munosabatni hamda ta’lim’a nisbatan dunyoqarashni ham o‘zgartirish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hannu Simola. The Finnish miracle of PISA: historical and sociological remarks on teaching and teacher education // Comparative Education.–Vol. 41.–No. 4. 2005.
2. Ilkka Taypale. Finlandiyaning 100 ijtimoiy innovatsiyasi / Finlandiya qanday qilib Finlandiya bo‘ldi: siyosiy, ijtimoiy va maishiy innovatsiyalar.–Toshkent: Sharq, 2019.
3. Pasi Sahlberg. Finnish lessons 2.0: what can the world learn from educational change in Finland? Second edition.–New York: Teachers College Press, 2015.
4. Sántti J., Salminen J. Development of Teacher Education in Finland 1945-2015 // Hungarian educational research journal.–Vol. 5.–No. 3. 2015.
5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.–Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Nominal hisoblangan o‘rtacha oylik ish haqi.–Toshkent, 2023.
7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.06.2021 dagi 408-sonli “Samarqand davlat universitetining O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (<https://lex.uz/docs/-5482927>)
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.02.2020 dagi “Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4623-sonli qarori (<https://lex.uz/docs/-4749364>)
9. Тимоти Уокер. Финландия таълим мўжизаси: Ҳамма гап танаффусдами? Марокли дарс ўтишининг 33 сири.–Тошкент: “Global books”, 2023.